

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Хаитмуродова Насиба Абдусалимовна
преподаватель ТГПУ имени Низами.

Файзиева О.Л., ст. преподаватель
НУУз имени Мирзо Улугбека

Аннотация: В статье проведено исследование о роли и необходимости проведения разминки перед началом физкультурноспортивной деятельности.

Ключевые слова: разминка, продолжительность, интенсивность, травматизм, круговая диаграмма.

Annotation: The article presents a study of the role and need for a warm-up before the start of physical education and sport activities.

Keywords: warm-up, duration, intensity, injury, pie chart.

- Введение;

Тенденцией в современном обществе является направленность физического воспитания людей на культурные ценности, способствующие к развитию личностных качеств. Регулярные занятия физкультурой и спортом всесторонне развивают личность студента, ее физические и духовные качества в процессе становления. Активно развивая природные качества, заложенные в человеке, занимаясь физическими упражнениями, у студента улучшаются процессы самоутверждения, самопознания, психологической подготовки к условиям пребывания в вузе. Важным компонентом вузовского образования на занятиях физической культуры является помощь в уменьшении срока адаптации недавних школьников к предлагаемым новым условиям пребывания.

- Анализ литературы по теме (Mavzuga oid adabiyotlar tahlili), (Literature review).

Средствами физической культуры (физическими упражнениями, оздоровительными факторами природы, санитарно-гигиеническими факторами) в условиях напряженной учебной деятельности можно повысить психоэмоциональную устойчивость организма студентапервокурсника, снять нервно-психическое напряжение [1]. Те студенты, которые регулярно посещают занятия физической культурой, активно участвуют в спортивно-массовых мероприятиях, успешнее воспринимают учебный материал, меньше подвержены простудным заболеваниям, более коммуникабельны в обществе.

- Методология исследования (Tadqiqot metodologiyasi), (Research Methodology):

способствовать формированию важных психологических качеств у студентов медицинского факультета для будущей профессии, таких как устойчивое внимание, скорость мышления, воля, инициативность, психологическая устойчивость, решительность и стойкость средствами физической культуры. Методы исследования.

- Работа с научной литературой.
- Анкетирование студентов.
- Анализ итогов опроса.

Среди студентов первых курсов медицинского факультета трех специальностей (стоматология, лечебное дело, педиатрия) было проведено анкетирование в конце учебного года.

В анкете студенты отвечали на вопросы:

1. Активно ли посещают занятия физической культуры и занимаются ли другими видами физической активности (от 0-3 баллов);
2. Участие в массовых спортивно-оздоровительных мероприятиях, в

которых студент является участником, организатором, помощником судьи и т.п. (от 0-3 баллов);

3. Планирование активно и систематически заниматься физическими упражнениями, вести здоровый образ жизни в ближайшие 5– 6 лет для самосовершенствования и самопознания, для укрепления своего здоровья и повышения сопротивляемости организма вредным агентам окружающей среды в условиях напряженной учебной деятельности (0-1 балл);

4. Имеются ли задолженности в учебе (не сданы зачеты, сессия). Да или нет.

Сегодня в связи с бурным ростом и популяризацией физической культуры, спорта и здорового образа жизни возникает необходимость в дополнительном изучении эффективности и правильной организации, как тренировочных занятий, так и соревновательной деятельности. Общеизвестно, что перед тем как приступить к любой физической активности человеку необходимо настроить свой организм и заранее подготовить его к предстоящей нагрузке. И весь этот процесс укладывается в рамки такого понятия как «разминка», подразумевающего под собой комплекс упражнений, которые выполняются в начале любой физической деятельности с целью разогрева организма, проработки мышц, связок и суставов [4]. Роль разминки среди студенческой молодежи очень часто недооценена, а в результате наблюдается увеличение травматизма, особенно во время самостоятельных занятий и соревновательной деятельности. Все чаще в вузах в общеобразовательных программах по дисциплине «Физическая культура и спорт» наблюдается отведение большого количества учебных часов на самостоятельную работу. В результате студенты, не понимающие роли разминки в физкультурноспортивной деятельности, все чаще получают долго не заживающие травмы. По мнению авторов, под разминкой понимается весь комплекс физических упражнений, проводимых во вводной

(подготовительной) части занятий с целью заблаговременной и всесторонней мобилизации функций организма, их подготовки к выполнению предстоящих упражнений. Ни для кого не секрет, что разминка оказывает физиологическое и психологическое влияние на все процессы в организме. Одновременно психологическая составляющая – способствует улучшению эмоционального состояния занимающегося, настраивая его на активное выполнение физических упражнений и сложно координированных заданий.

- Методология исследования (Tadqiqot metodologiyasi), (Research Methodology).

Необходимо внушать каждому студенту, что игнорирование проведения разминки в самом начале занятия может сказаться на понижении общей результативности выполняемых упражнений, не позволив занимающемуся раскрыть свой потенциально возможный уровень, а также не выполнение тщательной разминки способствует риску получения травм. Поэтому, актуальность данной работы авторы видят в проблеме частого игнорирования студентами важного компонента любого физкультурного или спортивного занятия – разминки, ведь зачастую большинство как профессиональных спортсменов, так и студентов, занимающихся физической культурой в рамках самостоятельных занятий, пренебрегают данным подготовительным этапом, сразу же приступая к основной физической нагрузке [3]. Благодаря лучшему пониманию, тех физиологических и психологических процессов, которые сопровождают организм на протяжении разминки, мы разработали перечень рекомендаций и предупреждений, способствующих более правильной и здоровой физической подготовки. Для наглядности представления тех проблем, о которых было сказано выше, было проведено исследование, с целью определения отношения студентов к разминке перед занятиями и соревновательной деятельностью. В рамках проведенного исследования приняли участие 100 студентов 1 курса университета Ташкентского филиала

НИЯУ МИФИ которые ответили на анкеты по следующим темам:

- 1) влияние разминки на организм человека;
- 2) факторы, определяющие продолжительность и интенсивность разминки;
- 3) факторы, влияющие на эффективность занятия спортом.

В результате проведенного исследования было выяснено, что большинство опрошиваемых студентов, а точнее 55%, уверены, что основная заслуга разминки, как комплекса подготовительных упражнений, заключена в снижении риска получения травмы и разогреве организма. Влияние разминки на организм человека. 25% студентов считают фактор «психологический настрой» не менее важным, говоря о том, что разминка подготавливает организм к переходу от обычного состояния к тренировочному занятию не только на физиологическом уровне, но и на психологическом – заранее помогая настроиться на выполнение сложно координированных движений. Наименьшая часть студентов, на которых приходится лишь 15% от всех опрошенных, сводит пользу разминки к повышению работоспособности человека, благодаря изменениям, происходящим в организме и раскрывающим его энергетический потенциал. И, наконец, всего 5% студентов полагают, что увеличение частоты сердечных сокращений, выражается в притоке крови к тканям, мышцам и связкам, в результате чего вся сердечно - сосудистая система подготавливается к нагрузкам. Следует отметить, что ни один студент во время анкетирования не догадался объединить данные характеристики, что свидетельствует о непонимании студентов 1 курса о роли разминки во время тренировочной и соревновательной деятельности. Результаты второго анкетирования «Факторы, определяющие продолжительность и интенсивность разминки» были следующими: по мнению большинства опрошенных студентов, а их количество составило 63%, в разминке индивидуальные особенности

человека играют основную роль, поэтому некоторым спортсменам можно разминаться меньше, а другим дольше, при этом в процессе занятий следует разработать грамотно составленный индивидуальный комплекс упражнений в соответствии с физиологическими потребностями занимающегося. 55%, 5%, 15%, 25% снижается риск получения травмы улучшается кровоток. Факторы, определяющие продолжительность и интенсивность разминки. 17% опрошенных, напротив, утверждают, что эмоциональное состояние определяет основную установку разминки, которая, в свою очередь, должна сочетаться со степенью возбудимости нервной системы спортсмена, выражающейся в психологической готовности выполнить наилучшим образом поставленную спортивную задачу. Другие 12% студентов – отдают свое предпочтение, характеру предстоящего упражнения, считая, что для этого необходимо уделить особое внимание деталям намеченной работы: особенностям двигательной координации, темпу и ритму для того, чтобы верно определить нужную продолжительность и интенсивность выполняемых упражнений, ведь неудачно подобранные упражнения в разминке могут не только не дать эффекта, но и привести к отрицательным последствиям. А 8% опрошенных выделяют «внешние условия» среди прочих других факторов, говоря об общедоступной информации: высокая внешняя температура требует более короткой разминки, подтверждая тем самым влияние температуры, как одного из факторов внешних условий. Данные ответы подтверждают опасения авторов, о занижении и незнании студентами 1 курса значения разминки во время выполнения самостоятельных тренировок. В третьей анкете «Факторы, влияющие на эффективность занятия спортом» большинство опрошенных студентов (73%) в поиске дополнительных факторов, влияющих на эффективность занятия спортом, сошлись во мнении, что вид спорта обуславливает специфичность будущей разминки, а именно тот факт, что намеченные упражнения должны

характеризовать вид деятельности занимающегося и подбираться в соответствии с той программой, которая заявлена в основной части тренировки, лишь с разницей интенсивности выполнения упражнений. 12% 8% 63% 17% характер предстоящего упражнения внешние условия индивидуальные особенности эмоциональное состояние. Факторы, влияющие на эффективность занятия спортом. 17% опрошенных склоняются к «технике выполнения» упражнений, включенных в разминку, рассуждая о том, что правильная техника позволяет получить больший эффект, который в будущем благоприятно скажется на предстоящей спортивной деятельности спортсмена и снизит риск получения травмы во время занятий спортом. И оставшиеся 10% в своем выборе отдают предпочтение «возрасту», говоря о необходимости учитывать возрастные периоды совершенствования двигательных качеств, согласно с которыми и должна согласовываться будущая тренировочная нагрузка.

- Анализ и результаты (Tahlil va natijalar), (Analysis and results).

Исходя из данного исследования, можно дать ряд рекомендаций студентам, решившим заниматься самостоятельно.

1) Разминка должна стать составной, неотъемлемой частью каждой тренировки и проводится по определенному, заранее составленному плану.

2) Значение разминки следует рассматривать в первую очередь с точки зрения влияния ее на деятельность центральной нервной системы, в свою очередь, обеспечивающей изменения в деятельности всего организма.

3) Упражнения в разминке должны соответствовать предстоящей спортивной деятельности по условиям и выполняться с определенной технической целенаправленностью, что обусловит характер будущей физической нагрузки, выраженной наиболее полноценной подготовкой организма занимающегося к выполнению специфических упражнений.

4) Продолжительность и интенсивность разминки, и интервал между

разминкой и основной деятельностью определяются рядом обстоятельств: характером предстоящего упражнения, внешними условиями (температурой и влажностью воздуха и др.), индивидуальными особенностями и эмоциональным состоянием занимающегося.

**- Выводы и предложения (Xulosa va takliflar),
(Conclusion/Recommendations).**

Таким образом, можно сделать вывод о том, что разминка, несомненно, являясь обязательной частью любого занятия физической культурой или спортом, так как ее основная задача сводится к подготовке организма занимающегося к предстоящим интенсивным нагрузкам основной части тренировочного занятия. Представляя собой «предстартовый комплекс упражнений» – разминка предотвращает травматизм и позволяет психологически настроиться на намеченную спортивную деятельность, позволив раскрыть занимающимся свой потенциально возможный уровень.

Список литературы:

1. Кириллова, Я.В. Проблема самоактуализации в процессе профессионального воспитания студентов вуза физической культуры / Я.В. Кириллова // Вестник челябинской государственной академии культуры и искусств. – 2013. – № 4 (36). – С. 157-160.
2. Столяров, В. И. Понятийный кризис в науках о физической культуре и спорте: показатели, причины и пути преодоления / В.И. Столяров // Теория и практика физической культуры. – 2007. – № 12.
3. Липатова, И.Ф. Влияние занятий физической культурой и спортом на работоспособность студентов вуза / И.Ф. Липатова // Актуальные проблемы физической культуры, спорта и здоровья: пути их реализации: материалы науч. - практ. конф. - Чебоксары: Изд-во Чуваш. Ун-та, 2017. – С. 110-116.

4. Неверкович, С.Д. – М.: Академия, Педагогика физической культуры и спорта: учебник. – 2010. – 329 с.
5. Hayitmurodova, N. (2020). Pedagogical aspects of planning in physical education in educational institutions. *International Journal for Social Studies*, 6(1), 164-170.
6. Hayitmuradova, N. A. (2022). Positive influence of physical activities on the organism of young athletes. *Science and Innovation*, 1(8), 641-644.
7. Хаитмуродова, Н. А. (2023). Улучшение экономичности бега у высококвалифицированных бегунов на длинные дистанции в долгосрочном периоде под действием силовых нагрузок. *Образование воспитание и применение*, 2(1), 6-10.
7. Хаитмуродова, Н. А. (2023). Структура и многолетняя динамика соревновательной деятельности высококвалифицированных баскетболистов. *Образование воспитание и применение инновационных технологий*, 2(2), 5-7.
8. Hayitov, A., & Mansurova, S. (2022). Integrativ yondashuv asosida boshlang'ich sinif o'quvchilarida ekologik kompetensiyalarni shakillantirishning pedagogik shart-sharoitlari. *Science and innovation*, 1(B7), 1009-1015.
9. Hayitov, A., & Abdurasulova, F. (2022). Interfaol metodlar asosida boshlang 'ich sinflar darslarini samarali tashkil etish usullari. *Science and innovation*, 1(B7), 598-604.
10. Hayitmurodova, N. A. (2024). Yosh yengil atletikachilar mashg 'ulotlarida tezkorlik sifatlarini rivojlantirish usullari. *Buxoro imiy xabarnomasi*, 5(1), 185-190.
11. Хаитмуродова, Н. А. (2023). Ёш спортчи талабалар тарбиясида жисмоний тарбиянинг ўрни ва жисмоний тарбия дарсларига қўйиладиган педагогик талаблар. *Жисмоний маданият*, 3(1), 358-361.
12. Hayitmuradova, N. (2022). Yosh sportchi qizlar organizimiga jismoniy

mashiqslarning ijobiy ta'siri. *Science and innovation*, 1(B8), 641-644.

13. Hayitmuradova, N. A. (2022). Positive influence of physical activities on the organism of young athletes. *Science and Innovation*, 1(8), 641-644.

14. Khakimov, F. (2024). METHODS OF DEVELOPING CREATIVE THINKING SKILLS OF PRIMARY CLASS STUDENTS. *Confrencea*, 5, 89-92.

15. Xayitmurodova, N. A. (2024). Talaba yengil atletikachi xotin–qizlarning o‘quv mashg‘ulotlarini rejalashtirish. *Globallashuv jarayonida talabalar sporti*, 4(7), 247-250.